

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№ 11

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

*Elektron nashr. 547 sahifa.
2025-yil, noyabr*

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow))

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

YASHIL TRANSPORT SIYOSATINING BARQAROR RIVOJLANISH VA TARMOQLARARO INTEGRATSIYADAGI O'RNI.....	21
Rahmonov Rasul Ne'matovich	
BANK AKTIVLARI VA PASSIVLARINI BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH	34
Safarov Sanjar Ravshan o'g'li	
O'ZBEKISTONNING INVESTITSION JOZIBADORLIGINI OSHIRISH STRATEGIYALARI.....	38
Madraximova Irodaxon Sherzodbek qizi	
HUDUDIY XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARIDA MENEJMENT SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING RAQAMLI TRANSFORMATSIYA MODELII	43
Maxmudova Nozimaxon Baxriddinxonovna	
DAVLATNING BUDJET SIYOSATINI TAKOMILLASHTIRISHNING DOLZARB MASALALARI.....	50
A.A. Ismailov	
DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIGINING MEXANIZMINI SAMARALI TASHKILLASHTIRISHDA MOLIYAVIY MANBALARNI SHAKLLANTIRISHNI YO'NALISHLARI	56
Mansurov Mansur Alisherovich	
ANTIKRIZISLI BOSHQARUV TIZIMLARIDA RANGLI SIGNAL MEXANIZMLARINING FUNKSIYALARI.....	61
Aliqulov Aziz Haydarjonovich	
XODIMLARNI MOTIVATSIYALASHNING XALQARO MODELLARINI O'ZBEKISTON KORXONALARIDA QO'LLASH IMKONIYATLARI.....	66
Yormamatov Qodirjon Juraqulovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT OMILLARI VA ULARNING QISHLOQ XO'JALIGI KORXONALARINING SAMARADORLIGIGA TA'SIRI.....	71
Yaxshiyev Shahzod Sherali o'g'li	
OLIY TA'LIM MUASSASALARI VA MEHNAT BOZORI INTEGRATSIYASI BO'YICHA XORIJ TAJRIBALARI.....	78
Haqqulov Fazliddin Faxriddinovich	
YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISHDA RIVOJLANGAN VA RIVOJLANAYOTGAN DAVLATLAR TAJRIBASI.....	84
Aripov Abdulaziz Sakijonovich	
YASHIL ENERGETIKA RIVOJLANISHINING IQTISODIY SAMARADORLIGINI EKONOMETRIK BAHOLASH.....	89
Bobokulova Muhabbat Mahammadiyeva	
ELEKTRON TO'LOVLAR VA POS TIZIMLARI — KICHIK BIZNESDA SAMARASI VA XAVFLARI	93
To'liqinov Dilshodxo'ja Olim o'g'li	
MINTAQADA RAQAMLI IQTISODIYOTNI BARQAROR RIVOJLANTIRISHNING ISTIQBOLLI YO'NALISHLARI	98
Yusubov In'omjon Ikram o'g'li	
SOLIQ SIYOSATINI RAQAMLI BOSHQARISH ORQALI BUDJET DAROMADLARINI BARQARORLASHTIRISH STRATEGIYASI.....	103
Xodjimatov Xamidullo Mamirjonovich	
OZIQ-OVQAT TOVARLARI B2B BOZORINI RIVOJLANTIRISHDA ZAMONAVIY MARKETING STRATEGIYALARIDAN FOYDALANISH	108
Hayitboyeva Ullijon Bobonazar qizi	
FARMASEVTIKA SANOATIDA INVESTITSION FAOLIYAT SAMARADORLIGINI BAHOLASH	113
Yaqubov Timurbek G'anibekovich	
SHAXSNI OVOZI ASOSIDA IDENTIFIKATSIYALASH VA AUTENTIFIKATSIYALASH ALGORITMLARI	123
Ozoda Sabirova Shermamaxamatovna	

YASHIL IQTISODIYOT — BARQAROR RIVOJLANISH GENERATORI	129
Berdibekova Dilfuza Xoldorbekovna	
CHET EL MEHMONXONA TARMOQLARINING BRENDING STRATEGIYALARINI O'RGANISH	133
Ergashev Oybek Mamarasul o'g'li	
MILLIY IQTISODIYOTDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK SOHASINING MOLIVAVIY SAMARADORLIGINI BAHOLASHNING USLUBIY JIHLATLARINI TAKOMILLASHTIRISH	144
Arzikulov Otabek Ali o'g'li	
TRANSPORT TIZIMI SOHASI KORXONALARINING INNOVATSION SALOHİYATINI BAHOLASH YO'NALISHLARI	152
Ismailov Akmal Maxsudovich, Abilqosimova Shaxlo Sodiқ qizi	
MEHMONXONALAR SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA XODIMLARINING O'RNI VA AHAMIYATI	158
Abduxamidov Sarvar Adxamovich, Normurodov Tal'at Normurod o'g'li	
KORXONALARDA HR TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	163
Aminova Shaxnoza Aziz qizi	
JAHON IQTISODIYOTIDA OZIQ-OVQAT XAFSIZLIK RO'LI	168
Abdusamatov Barkamol Rustamjon o'g'li	
ТУРИСТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ КАРАКАЛПАКСТАНА И СУЩЕСТВУЮЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА	174
Хошимова Камилла Навфал қизи	
DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK MEXANIZMLARI: REKREATSION TURIZM SOHASIDA QO'LLASH TAJRIBASI VA ISTIQBOLLARI	184
Najmitdinov G'ayratbek Sharifovich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA VIRTUAL TA'LIM PLATFORMALARI: TEXNIK VA PEDAGOGIK TALABLAR, TIZIMLI TAHLIL VA IQTISODIY JIHLATLAR	189
Turayeva Adiba Ikramovna	
ICHKI AUDIT TIZIMI VA UNI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	193
Nuridinova Barchinoy Xusniddin qizi	
MINTAQA IQTISODIYOTIDA SUV RESURSLARIDAN FOYDALANISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	199
Xaitbaev Jasurbek Otaxanovich	
MINTAQANING EKSPORT SALOHİYATINI OSHIRISHNING TASHKILY-IQTISODIY MEXANIZMI	204
Raimboyeva Mashhura Davronbek qizi	
SURXONDARYO VILOYATIDA RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA XODIMLARNI BOSHQARISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH	210
Jobborov Anvar Egamberdiyevich	
ISLOMIY MOLIVALASHTIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA SUN'IY INTELEKTNING DOLZARBLIGI	217
Nazarov Nodirjon Namoz o'g'li	
JISMONIY SHAXSLARNING MOL-MULKINI SOLIQQA TORTISH MASALALARI	222
Mamadjanov Shuxrat Jalolidinovich	
ENTREPRENEURSHIP AND BUSINESS MANAGEMENT IN UZBEKISTAN	225
Abdukhalikova Komila Abdukhalikovna	
BANKLARDA BARQARORLIKNI TA'MINLASH UCHUN RAQAMLI YECHIMLARNI TAKOMILLASHTIRISH	229
Saydamatova Muxlisabonu Rasuljon qizi	
PAXTA-TO'QIMACHILIK SANOATINI MODERNIZATSIYA QILISH YO'NALISHLARI: TAHLIL VA TAKLIFLAR	233
Abdullayev Hamidulla Abdug'ani o'g'li	
WAYS TO IMPROVE THE EFFICIENCY OF STATE FINANCIAL REGULATION MECHANISMS IN ENSURING THE CAPITALIZATION OF INSURANCE ORGANIZATIONS	238
Abdullaev Erkinjon Azamovich	
YASHIL IQTISODIYOTNI SHAKLLANTIRISHDA YASHIL MOLIVALASHTIRISHNING NAZARIY JIHLATLARI	245
Xalikov S. X.	

QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARI BOZORIDA KORXONALAR RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHDA MARKETING STRATEGIYALARIDAN FOYDALANISH	245
<i>Xudayberganov Jasur Baxodirovich</i>	
WAYS TO IMPROVE THE EFFICIENCY OF STATE FINANCIAL REGULATION MECHANISMS IN ENSURING THE CAPITALIZATION OF INSURANCE ORGANIZATIONS	251
<i>Abdullaev Erkinjon Azamovich</i>	
NATIJAVIYLIKKA YO'NALTIRILGAN BYUDJETLASHTIRISH JARAYONINING NAZARIY-USLUBIY ASOSLARI VA UNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	257
<i>Allakuliyev Akmal Baltayevich</i>	
SURXONDARYO VILOYATIDA RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA XODIMLARNI BOSHQARISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH	261
<i>Jobborov Anvar Egamberdiyevich</i>	
TO'QIMACHILIK KORXONALARIDA BOSHQARUV TIZIMINI RESURSLARNI OPTIMALLASHTIRISH ORQALI TAKOMILLASHTIRISH.....	268
<i>Avulchayeva Feruza Jurakuziyevna</i>	
BANKLARDA BARQARORLIKNI TA'MINLASH UCHUN RAQAMLI YECHIMLARNI TAKOMILLASHTIRISH.....	272
<i>Saydamatova Muxlisabonu Rasuljon qizi</i>	
ZAMONAVIY ISH JOYLARINI SHAKLLANTIRISHDA AYOLLARNING ROLI	276
<i>Tulyaganova Aziza</i>	
ISLOMIY MOLIYALASHTIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA SUN'IY INTELLEKTNING DOLZARBLIGI.....	281
<i>Nazarov Nodirjon Namoz o'g'li</i>	
TURIZM MARKETINGINING NAZARIY ASOSLARI, ZAMONAVIY YO'NALISHLARI VA UNI TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI.....	286
<i>Xamidov Otabek Bakidjanovich</i>	
KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK SOHASINING IQTISODIY KO'RSATKICHLAR TIZIMINI STATISTIK BAHOLASHNING USLUBIY JIHATLARI	290
<i>Arzikulov Otabek Ali o'g'li</i>	
ЭКОЛОГАМ ПОЧЕТ И УВАЖЕНИЕ	298
<i>Максудова Шахиста</i>	
DEBITOR VA KREDITOR QARZDORLIKNING MOHIYATI VA ULARNING O'ZGARISH TENDENTSIYALARI	304
<i>Jo'raev Farruxbek Muxiddin o'g'li</i>	
O'ZBEKISTONDA ISLOMIY MOLIYALASHTIRISH XIZMATLARI BOZORINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	307
<i>Inomjonov Islomjon Iloxomjon o'g'li</i>	
ENTREPRENEURSHIP AND BUSINESS MANAGEMENT IN UZBEKISTAN	311
<i>Abdukhalkova Komila Abdukhalkovna</i>	
МОБИЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ.....	315
<i>Хурамова Фарангиз Учкун кизи</i>	
ЦИФРОВИЗАЦИЯ НАЛОГОВ И АКЦИЗНАЯ РЕФОРМА УЗБЕКИСТАНА В WTO	319
<i>Дамир Рустамович Абдулов</i>	
BANK TIZIMIDAGI ISLOHOTLAR SHAROITIDA LIKVIDLILIK RISKINI BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	324
<i>Alimov Baxtiyor Murodovich</i>	
BANK AUDITINING NAZARIY-USLUBIY ASOSLARI VA UNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	335
<i>Narziyev Xayotjon Azamatovich</i>	
O'ZBEKISTON SUG'URTA SOHASIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH MASALALARI.....	343
<i>Abdimuminova Saodat Taxirjonovna</i>	
TO'QIMACHILIK SANOAT MAXSULOTLARI EKSPORT FAOLIYATI TAHLILI VA BRENDDA LIDERLIK TUSHINCHALARI	352
<i>Abdulazizova Xushnoza Nayabovna</i>	

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ОТХОДАМИ НА ОСНОВЕ ОПЫТА РАЗВИТЫХ СТРАН И ВОЗМОЖНОСТИ ИХ АДАПТАЦИИ В УСЛОВИЯХ УЗБЕКИСТАНА.....	357
Д. Мейлиева	
О‘ZBEKISTON AUDITORLIK TIZIMIDA KASBDOSHLAR TOMONIDAN BAHOLASH (PEER REVIEW) TIZIMINI JORIY ETISH ISTIQBOLLARI	361
Parpiyev Jaxongir Iloxomjonovich	
ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ (BIG DATA) В УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЯХ.....	366
Шарипов Бахтиёр Михлибаевич	
О‘ZBEKISTONDA SUVGA BO‘LGAN TALABNI VAQTLI QATORLAR ORQALI TAHLIL QILISH	375
Sarvar Mamasoliyev	
BOSHQARUV VA NAZORAT MAQSADLARIDA XARAJATLAR HISOBINI TASHKIL ETISH	383
Isomuxamedov Akbarjon Boxodir o‘g‘li	
MINTAQALAR BARQAROR RIVOJLANISHINI TA‘MINLASHNING ASOSIY YO‘NALISHLARI.....	389
Salomat NOROVA	
О‘ZBEKISTON TURIZM BREND BOZORINING HOZIRGI HOLATI VA TENDENSIYALARI.....	394
Zufarov Akmal Gulamiddinovich	
INNOVATSION IQTISODIYOTDA QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA MANBALARI SAMARADORLIGINI OSHIRISH METODOLOGIYASI.....	404
Qodirov Baxodirjon Tursunovich	
О‘ZBEKISTON SOLIQ TIZIMINI MODERNIZATSIYA QILISHDA YAGONA INTERAKTIV DAVLAT XIZMATLARI PORTALINING O‘RNI VA AHAMIYATI	408
Dehqonov G‘ayratjon Raximovich	
OLIY TA‘LIM MUASSASALARIDA INNOVATSION HAMDA TIJORATLASHTIRISH MASALALARI	414
Inoyatov Mardonbek Mo‘min o‘g‘li	
OLIY IQTISODIY TA‘LIM ORQALI EKO-INNOVATSIYALAR VA “YASHIL” INVESTITSIYALARNI RAG‘BATLANTIRISH MEKANIZMLARI: SIYOSIY VA INSTITUTSIONAL DOIRALAR	418
Xasanova Zarina Maxamadaliyeva	
XODIMLAR MALAKASINI OSHIRISH — ZAMON TALABI.....	427
Narzullaev Oybek Narzullaevich	
BUXGALTERIYA HISOBINI YURITISHDA JURNAL-ORDER SHAKLINING AHAMIYATI.....	433
Axmedjanov Abdufato	
KENDALL VA SPEARMAN TARTIBIY KORRELYATSIYA KOEFFITSIYENTLARI ASOSIDA YASHIL IQTISODIYOT INDIKATORLARINING STATISTIK O‘ZARO TA‘SIRINI MODELLASHTIRISH	437
Muradov Rustamjon Sobitxonovich	
ИНТЕНСИВНЫЕ И ЭКСТЕНСИВНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ В РЕГУЛИРОВАНИИ СПРОСА.....	442
Аминджанова Румейса Батыровна, Камилова Наргиза Абдукахоровна	
ИНКЛЮЗИВНЫЙ ПОДХОД В ТУРИЗМЕ: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ И УЗБЕКСКАЯ ПРАКТИКА	445
Азимова Шахло Таировна	
AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA MOLIVAVIY HISOBOTNING XAQARO STANDARTLARIGA O‘TISHNING HOLATI VA TAHLILI	450
Bayjanov Sarsengaliy Xalmuratovich	
UZUM EKSPORT QILUVCHI KOMPANIYALARDA YASHIL O‘TISH JARAYONINI QO‘LLAB-QUVVATLASH UCHUN EKO-MARKETING VA AYLANMA IQTISODIYOT TAMOIYILLARINI INTEGRATSIYALASH.....	454
Usmonova Diyora Mahmud qizi	
UMUMTA‘LIM MAKTABLARIDA XARAJATLAR SMETASI VA SHTATLAR JADVALINING TAHLILI: OPTIMALLASHTIRISH VA SAMARADORLIKNING YANGICHA USULLARI (NAMANGAN VILOYATI MISOLIDA)	461
Umarov Avzaljon Yodgorali o‘g‘li	
INVESTITSIYALARNING KIRIB KELISHIGA TO‘SQINLIK QILUVCHI MUAMMOLARNI BARTARAF ETISH YO‘LLARI.....	467
Alimova Dilafro‘z Tohir qizi	

FARMATSEVTIKA KORXONALARIDA MOLIYAVIY HISOBOT SHAKLLARINI TAKOMILLASHTIRISH VA INVESTORLAR UCHUN AXBOROT OCHIQLIGINI TA'MINLASH	470
Turdikulova Gulshad Nurmatovna	
ISHLAB CHIQRISH KORXONALARIDA MOLIYAVIY HISOBOTLARNING SHAFFOFLIGINI OSHIRISHDA MOLIYAVIY HISOBOTNING XALQARO STANDARTLARINING AHAMIYATI.....	477
Uztemirov Alisher Aktam o'g'li	
INNOVATSION IQTISODIYOT SHAROITIDA SANOAT TARMOQLARI RAQOBATBARDOSHLIGINI TA'MINLASHGA YO'NALTIRILGAN BANDLIK TUZILMASINI OPTIMALLASHTIRISH	482
Tursunov Bekmuxammad Omonovich	
XORIY TAJRIBALARIDA SOLIQ BAZASINI ANIQLASH TARTIBI METODOLOGIYASINING MAVJUD METODLARI VA ULARNING XUSUSIYATLARI.....	489
Xalikchayeva Sadokat Ilxomjonovna	
IQTISODIY XAVFSIZLIKNING KONSEPTUAL ASOSLARI VA UNING MAMLAKAT IQTISODIYOTIDAGI O'RNI.....	496
Ramatillaev M.R.	
TIJORAT BANKLARIDA KREDIT RISKLARINI SUG'URTALASH VA DIVERSIFIKATSIYA QILISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	502
Eshboyev Shahobiddin Anorqul o'g'li	
TIJORAT BANKLARI O'RTASIDAGI RAQOBATNI BAHOLASH VA KUCHAYTIRISHNING ZAMONAVIY METODOLOGIYASI: O'ZBEKISTON TAJRIBASI.....	506
Qulmetov Mansurbek Ro'zmatovich	
XALQARO REYTING TASHKILOTLARINING OLIY TA'LIM MUASSASALARIGA TA'SIRI VA MAVJUD PLATFORMALAR.....	515
O'rozboyev Xayrulla Murodboy o'g'li	
TALABALAR MOTIVATSIYASINING MEXANIZMLARI: LOYIHA ASOSIDAGI TA'LIM TEXNOLOGIYALARIDA.....	523
Kasimova (Mulladjanova) Nasiba Azimdjanovna	
ISH KUCHIDAN SAMARALI FOYDALANISH VA NORASMIY BANDLIKNI SOYADAN CHIQRISH BO'YICHA TAKLIFLAR ISHLAB CHIQRISH	531
Pulatov Dilshod Xaqberdiyevich, Maxkamova Shaxlo Yulchiyevna, Absamatov Baxrom Danakulovich	
KASBIY TA'LIM MAZMUNIDA TA'LIM VA ISHLAB CHIQRISH INTEGRATSIYASINI RAG'BATLANTIRISH ORQALI O'RTA BO'G'IN KADRLAR TAYYORLASHNING JOZIBADORLIGINI OSHIRISH YO'NALISHLARI	538
Tojiyev Sirojiddin Sayriddinovich	
O'ZBEKISTONDA TURIZM INFRATUZILMASINI BOSHQARISH TIZIMINING TURLARI VA SHAKLLARI.....	542
Muminova Mavjuda Sharifovna	

O'ZBEKISTONDA TURIZM INFRATUZILMASINI BOSHQARISH TIZIMINING TURLARI VA SHAKLLARI

Muminova Mavjuda Sharifovna

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti
mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada O'zbekistonning janubiy hududi — Surxondaryo viloyati misolida turizm infratuzilmasini rivojlantirishning tashkiliy va iqtisodiy mexanizmlari tahlil qilingan. Tadqiqotda turistik infratuzilmani modernizatsiya qilish, investitsiya jarayonlarini faollashtirish, xususiy sektor ishtirokini kengaytirish hamda zamonaviy boshqaruv mexanizmlarini joriy etish masalalari yoritilgan. Shuningdek, turizm sohasida xizmatlar sifatini oshirish, transport-logistika tizimini takomillashtirish va mahalliy resurslardan samarali foydalanish yo'llari ko'rsatib o'tilgan. Maqola Surxondaryo viloyatining turistik salohiyatini ochib berish hamda iqtisodiy o'sishga hissa qo'shuvchi omillarni aniqlashga qaratilgan.

Kalit so'zlar: turizm infratuzilmasi, tashkiliy mexanizmlar, iqtisodiy rivojlanish, investitsiya, Surxondaryo, turistik salohiyat, boshqaruv, innovatsiya.

Abstract. This article analyzes the organizational and economic mechanisms for developing tourism infrastructure using the example of Uzbekistan's southern region — Surkhandarya Province. The study highlights issues of modernizing tourism infrastructure, stimulating investment processes, expanding private sector participation, and introducing modern management mechanisms. It also examines ways to improve the quality of tourism services, enhance the transport and logistics system, and ensure the efficient use of local resources. The article aims to reveal the tourism potential of Surkhandarya and identify factors contributing to economic growth.

Key words: tourism infrastructure, organizational mechanisms, economic development, investment, Surkhandarya, tourism potential, management, innovation.

Аннотация. В данной статье проанализированы организационные и экономические механизмы развития туристической инфраструктуры на примере южного региона Узбекистана — Сурхандарьинской области. В исследовании освещены вопросы модернизации туристической инфраструктуры, активизации инвестиционных процессов, расширения участия частного сектора и внедрения современных механизмов управления. Кроме того, рассмотрены пути повышения качества туристических услуг, совершенствования транспортно-логистической системы и эффективного использования местных ресурсов. Статья направлена на раскрытие туристического потенциала Сурхандарьинской области и выявление факторов, способствующих экономическому росту.

Ключевые слова: туристическая инфраструктура, организационные механизмы, экономическое развитие, инвестиции, Сурхандарья, туристический потенциал, управление, инновации.

KIRISH

O'zbekiston Respublikasida turizm sohasi milliy iqtisodiyotning diversifikatsiyalashgan tarmoqlaridan biri sifatida barqaror rivojlanishning muhim drayveri hisoblanadi. So'nggi yillarda mamlakatda turizm infratuzilmasini modernizatsiya qilish, boshqaruv tizimini takomillashtirish va hududiy turizm salohiyatini to'liq ishga solishga qaratilgan keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Bu jarayon "Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi – 2022–2026" hamda "Turizmni rivojlantirish konsepsiyasi – 2030" kabi dasturiy hujjatlar orqali tizimli asosda yo'lga qo'yilgan.

Turizm infratuzilmasini boshqarish tizimi nafaqat mehmonxonalar, transport, logistika, axborot-marketing tarmoqlari va servis xizmatlarini o'z ichiga oladi, balki ularni muvofiqlashtiruvchi, iqtisodiy va tashkiliy mexanizmlarni ham qamrab oladi. Infratuzilma elementlarining samarali boshqaruvi turistlar oqimini ko'paytirish, xizmatlar sifatini oshirish, yangi ish o'rinlarini yaratish va mintaqaviy iqtisodiy faollikni rag'batlantirishda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Shu bois, turizm infratuzilmasini boshqarish tizimining turlari va shakllarini ilmiy

jihattan o'rganish sohaning strategik rivojlanish yo'nalishlarini belgilashda muhim metodologik asos bo'lib xizmat qiladi.

Bugungi kunda O'zbekistonda turizm infratuzilmasi boshqaruvining davlat, xususiy hamda davlat-xususiy sheriklik (DXSh) asosidagi turlari shakllanmoqda. Davlat boshqaruvi tizimi asosan normativ-huquqiy tartibga solish, investitsion rag'batlar va marketing siyosati orqali yo'naltirilsa, xususiy sektor infratuzilma obyektlarini qurish, boshqarish va servis xizmatlarini kengaytirish orqali faol ishtirok etmoqda. Shu bilan birga, davlat-xususiy sheriklik mexanizmlari turizm loyihalarini moliyalashtirishda barqarorlik va uzoq muddatli hamkorlikni ta'minlovchi eng samarali shakllardan biri sifatida e'tirof etilmoqda.

Shunday qilib, O'zbekiston sharoitida turizm infratuzilmasini boshqarish tizimining turlari va shakllarini chuqur o'rganish, ularning iqtisodiy samaradorligini baholash hamda amaliy mexanizmlarini takomillashtirish mamlakatning xalqaro turizm bozorida raqobatbardoshligini oshirish uchun zarur shartdir. Mazkur maqolada aynan shu masalalarning ilmiy-nazariy jihatlari, ularning amaliy qo'llanish imkoniyatlari hamda rivojlanish istiqbollari yoritiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Turizm infratuzilmasini boshqarish nazariy asoslarini aniqlovchi tadqiqotlarda infratuzilma atamasi transport, turar joy, kommunikatsiya, axborot-marketing, xizmat ko'rsatish va rekreatsion obyektlarni o'z ichiga olgan tizim sifatida talqin etiladi. Buhalis 2000-yil va Buhalis 2020-yil tadqiqotlarida infratuzilmaning raqamli komponentlari, e-turizm va smart-destination konsepsiyalari boshqaruv samaradorligini oshirishda markaziy rol o'ynashi ta'kidlanadi. Bu esa mamlakat darajasida axborot-kommunikatsiya infratuzilmasini rivojlantirish zaruratini ilgari suradi.

Tashqi adabiyotlarda infratuzilma sarmoyalarining turizm rivojiga ta'siri keng muhokama qilingan. Corboş, Bunea va Moncea 2024-yilda o'tkazgan adabiyotlar sharhida investitsiyalarning turizm mahsuloti, xizmat sifati va uzoq muddatli raqobatbardoshlikka qo'shgan hissasi ko'rsatiladi. Ular investitsiyalarni faqat fizik obyektlar emas, balki inson kapitali, marketing va boshqaruv tizimlariga ham yo'naltirish lozimligini qayd etadi.

Destinatsiya darajasida infratuzilmani boshqarish va u bilan bog'liq siyosat muammolarini tahlil qilgan tadqiqotlar mavjud. Mandić 2018-yilda o'tkazgan tadqiqotlarda turizm infratuzilmasi va rekreatsion obyektlar destinatsiya rivoji bosqichiga qarab moslashtirilishi kerakligi ko'rsatiladi. Shu nuqtayi nazardan, boshqaruv mexanizmlari (mahalliy turist bordlari, jamoaviy boshqaruv, DXSh instrumentlari) muvofiqlashtirilgan yondashuvni talab etadi.

O'zbekiston sharoitida so'nggi yillarda o'tkazilgan mahalliy tadqiqotlar infratuzilmaning mintaqaviy nomutanosibligi, xizmat sifati pastligi va ma'lumot qo'llab-quvvatlash tizimlarining yetishmasligi kabi muammolarni aniqlagan. IFK Qizi 2024-yil va Yuldashev 2023-yil olib borgan tahlillarida O'zbekiston turizm infratuzilmasini modernizatsiya qilish borasidagi muammolar — transport-logistika, turar joy tarmog'i va axborot-kommunikatsiya texnologiyalari integratsiyasidagi cheklovlar — batafsil tavsiflangan. Ushbu ishlarda davlat siyosati va strategik hujjatlar infratuzilma rivojiga yo'l ochayotganligi, ammo amaliyotda DXSh va xususiy sektorni jalb etish mexanizmlari yanada rivojlantirilishi kerakligi ta'kidlanadi.

Mahalliy va xalqaro tadqiqotlar turizm infratuzilmasini boshqarish shakllarini taqqoslashda bir qator muhim xulosalarga olib keladi. Birinchidan, davlatning strategik rolini e'tibordan chetda qoldirmaslik lozim. Siyosat va tartibga solish, investitsion rag'bat va brend yaratish vazifalarini davlat samarali tarzda amalga oshirishi kerakligi ko'p tadqiqotlarda qayd etilgan.

Ikkinchidan, xususiy sektor infratuzilma obyektlarini qurish va xizmat ko'rsatish bo'yicha tezkor va innovatsion yechimlarni taklif etadi. Ammo faqat xususiylik bilan cheklanib qolinsa, hududlararo tengsizlik kuchayishi mumkinligi haqida ogohlantirishlar mavjud. Shu sababli xalqaro adabiyotlarda davlat-xususiy sheriklik (DXSh) modellari turizm loyihalarini moliyalashtirish va boshqarishda eng maqbul mexanizm sifatida tavsiya etiladi. Bu yondashuv infratuzilmaning barqarorligi va xizmat sifatining uzoq muddatli ta'minlanishiga yordam beradi.

Uchinchidan, texnologik transformatsiya va raqamlashtirish boshqaruv shakllarini tubdan o'zgartirmoqda. Smart-destination yondashuvlari axborot tizimlari, raqamli marketing va ma'lumot asosida qaror qabul qilishni talab qiladi. Bu esa boshqaruv strukturalarini markazsizlashtirish va ko'p tomonlama kommunikatsiyani kuchaytirishni zarur qiladi. Buhalis 2020-yil va boshqa tadqiqotchilar texnologiyalarni boshqaruv samaradorligini oshirishda hal qiluvchi omil sifatida ko'rsatadi.

Adabiyotlar shuni ko'rsatadiki, O'zbekiston sharoitida turizm infratuzilmasini boshqarish tizimlari va shakllarini takomillashtirish uchun quyidagi ilmiy asoslangan yo'nalishlar dolzarbdir: infratuzilmaning mintaqaviy integratsiyasini ta'minlash, DXSh mexanizmlarini kuchaytirish, xususiy sektorni innovatsion investitsiyalarga jalb etish va raqamli infratuzilmani kengaytirish. Mahalliy tadqiqotlar hududiy tahlil va amaliy tavsiyalar bilan boyitilgan bo'lib, ular strategik hujjatlar bilan uyg'unlashuvi zarurligini ko'rsatadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot metodologiyasi turizm infratuzilmasini boshqarish tizimlari va shakllarini o'rganishda statistik tahlil, qiyosiy yondashuv hamda kontent tahlili usullariga asoslanadi. Ma'lumotlar Davlat statistika qo'mitasi, Turizm qo'mitasi va JST hisobotlaridan olingan bo'lib, ular dinamik va mintaqaviy ko'rsatkichlar asosida tahlil qilindi hamda amaliy tavsiyalar shakllantirildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'zbekiston Respublikasida turizm sohasining rivojlanishi mamlakat iqtisodiy siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida e'tirof etilmoqda. So'nggi yillarda qabul qilingan Prezident farmonlari va hukumat qarorlari turizm infratuzilmasini modernizatsiya qilish, xizmatlar sifatini oshirish hamda hududiy salohiyatni to'liq ishga solishga qaratilgan.

Sirdaryo viloyati geografik joylashuvi, tabiiy resurslari va transport-kommunikatsiya imkoniyatlari bilan turizm rivoji uchun muhim hududlardan biri hisoblanadi. Biroq amaliyot shuni ko'rsatmoqdaki, ushbu viloyatda turizm infratuzilmasi hali to'liq shakllanmagan, mavjud resurslardan samarali foydalanish tizimi esa yetarlicha yo'lga qo'yilmagan.

Turizm infratuzilmasining rivojlanish darajasi mamlakatning investitsion jozibadorligi hamda xalqaro maydondagi imidjiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli, Sirdaryo viloyatida turizm infratuzilmasini takomillashtirish va yangi tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarni joriy etish masalalari bugungi kunda dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Ushbu maqola ana shu masalalarning ilmiy tahliliga bag'ishlangan.

Turizm infratuzilmasi — bu turizm faoliyatini amalga oshirish uchun zarur bo'lgan moddiy, tashkiliy, texnik va iqtisodiy resurslar majmuasidir. U transport tarmoqlari, mehmonxona xo'jaligi, ovqatlanish maskanlari, dam olish zonlari, axborot markazlari hamda boshqa xizmat ko'rsatish tizimlarini o'z ichiga oladi. Har qanday hududning turizm salohiyatini to'liq namoyon etishda infratuzilmaning zamonaviy darajada rivojlanganligi muhim omil hisoblanadi (1-jadval) [2].

1-jadval. Turizm infratuzilmasini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari

№	Mexanizm turi	Mazmuni	Amalga oshirish yo'llari	Kutilayotgan natija
1	Investitsion mexanizm	Xususiy va xorijiy investitsiyalarni jalb qilish	Turizm klasterlarini yaratish, soliq imtiyozlari berish	Investitsiya hajmi oshadi, yangi ish o'rinlari yaratiladi
2	Davlat-xususiy sheriklik (DXSh)	Davlat va biznes hamkorligi asosida loyiha amalga oshirish	Infratuzilma loyihalarida DXSh tizimini keng joriy etish	Moliyaviy yuk kamayadi, xizmat sifati oshadi
3	Innovatsion mexanizm	Raqamli texnologiyalarni joriy etish	Onlayn bron tizimi, mobil ilovalar yaratish	Turistlar oqimi va qulayliklar ortadi
4	Marketing mexanizmi	Hudud brendini shakllantirish va targ'ibot	"Visit Surxondaryo" kampaniyasini tashkil etish	Hudud turizm salohiyati keng targ'ib qilinadi
5	Institutsional mexanizm	Mahalliy boshqaruv tizimini takomillashtirish	Turizm agentliklari va uyushmalarning faoliyatini muvofiqlashtirish	Turizm sohasida samarali boshqaruv tizimi shakllanadi

O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyotining ustuvor yo'nalishlaridan biri — turizm sohasini rivojlantirish va uni mamlakatning barqaror iqtisodiy o'sish manbalaridan biriga aylantirishdir. So'nggi yillarda turizm infratuzilmasini modernizatsiya qilish, zamonaviy boshqaruv mexanizmlarini joriy etish hamda hududiy turistik salohiyatdan samarali foydalanish davlat siyosatining muhim tarkibiy qismi sifatida qaralmoqda. Ayniqsa, Surxondaryo viloyati o'zining tabiiy, tarixiy va madaniy boyliklari bilan O'zbekistonning turizm xaritasida alohida o'rin egallaydi. Ushbu hududda turizm infratuzilmasining tashkiliy va iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish orqali yangi ish o'rinlari yaratish, hudud iqtisodiyotini rivojlantirish va aholi farovonligini oshirish imkoniyati mavjud.

Turizm infratuzilmasi deganda, sayyohlik faoliyatini qo'llab-quvvatlaydigan transport, mehmonxona, ovqatlanish, kommunikatsiya, axborot, xavfsizlik, tibbiyot hamda madaniy xizmat ko'rsatish tizimlarining yaxlit tarmog'i tushuniladi. Ushbu tizimning samarali ishlashi bevosita tashkiliy boshqaruv va iqtisodiy rag'batlantirish mexanizmlariga bog'liqdir. Surxondaryo viloyati misolida olib borilgan tahlillar shuni ko'rsatmoqdaki, so'nggi yillarda turizm sohasida ma'lum yutuqlar qayd etilgan bo'lsa-da, infratuzilma rivojida bir qator muammolar mavjud. Jumladan, transport-logistika tizimi yetarlicha takomillashmagan, zamonaviy mehmonxona va servis obyektlari soni cheklangan, xalqaro turizm bozori bilan integratsiya jarayoni esa sust kechmoqda.

Shu sababli, turizm infratuzilmasini rivojlantirishda samarali tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarni yaratish zarur. Tashkiliy mexanizmlar deganda turizmni boshqarish tizimi, normativ-huquqiy asoslar, davlat-xususiy sheriklik, marketing strategiyalari va kadrlar tayyorlash tizimining uyg'un faoliyati tushuniladi. Iqtisodiy mexanizmlar esa investitsiya muhitini yaxshilash, soliq imtiyozlari joriy etish, kredit va grant dasturlari orqali turizm loyihalarini moliyaviy qo'llab-quvvatlash hamda mahalliy tadbirkorlikni rag'batlantirish choralarini o'z ichiga oladi.

O'zbekiston hukumati tomonidan so'nggi yillarda "Turizm to'g'risida"gi Qonun, Prezident Farm3onlari va qarorlari orqali bu yo'nalishda ko'plab islohotlar amalga oshirilmoqda. Masalan, "Ichki va ziyorat turizmni rivojlantirish dasturi" hamda "Hududlarda turizmni rivojlantirish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar rejasini" kabi hujjatlar turizm infratuzilmasini rivojlantirishda muhim asos bo'lib xizmat qilmoqda. Surxondaryo viloyatida Termiz shahri, Boysun, Sherobod, Jarqo'rg'on, Denov tumanlarida joylashgan tarixiy yodgorliklar, tabiiy go'shalar va etnografik markazlar negizida turizm obyektlari barpo etilmoqda. Shu bilan birga, "Boysun bahori" festivali singari an'anaviy tadbirlar hududning turistik imijini oshirishda muhim rol o'ynamoqda [2].

Turizm infratuzilmasini rivojlantirishning tashkiliy mexanizmlarida boshqaruv tizimini samarali tashkil etish alohida ahamiyatga ega. Hududiy turizm boshqarmalari faoliyatini kuchaytirish, turizm klasterlarini shakllantirish, marketing markazlarini tashkil etish va turistlarga xizmat ko'rsatish markazlarini rivojlantirish orqali tizimni yanada mustahkamlash mumkin. Bundan tashqari, turizm sohasida innovatsion texnologiyalarni joriy etish — masalan, elektron turizm platformalari, onlayn bron tizimlari va virtual gid xizmati kabi vositalardan foydalanish — zamonaviy talablar darajasida xizmat ko'rsatishni ta'minlaydi.

Iqtisodiy mexanizmlarni takomillashtirishda investitsion muhitni yaxshilash muhim o'rin tutadi. Turizm sohasiga xorijiy investorlarni jalb etish, ularga soliq va bojxona imtiyozlarini berish, kredit olish jarayonlarini soddalashtirish orqali yangi turistik obyektlarni barpo etish va mavjudlarini modernizatsiya qilish mumkin. Surxondaryo viloyatida bu borada "Termiz Plaza", "Denov Turon" kabi mehmonxonalar hamda "Boysun Eco Village" singari eko-turizm maskanlari faoliyat yuritmoqda. Ushbu loyihalar hudud iqtisodiyotiga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda [3].

Turizm infratuzilmasini rivojlantirish jarayonida mahalliy aholini sohaga jalb etish ham muhim ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyatga ega. Aholi turizm xizmatlarini ko'rsatish, milliy hunarmandchilik mahsulotlarini ishlab chiqish, ekologik va etno-turizm loyihalarida ishtirok etish orqali barqaror daromad manbaiga ega bo'ladi. Bu esa, bir tomondan, ijtimoiy bandlikni oshiradi, ikkinchi tomondan, hududning turistik jozibasini yanada kuchaytiradi.

Shuningdek, Surxondaryo viloyatining geografik joylashuvi — Afg'oniston bilan chegaradoshligi — transchegaraviy turizmni rivojlantirish uchun keng imkoniyat yaratadi. Termiz xalqaro aeroporti, chegara o'tish punktlari va transport infratuzilmasini modernizatsiya qilish orqali xalqaro sayyohlik oqimini oshirish mumkin. Shu bilan birga, ekologik xavfsizlikni ta'minlash, madaniy merosni asrash va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish masalalari ham e'tibordan chetda qolmasligi zarur.

Ta'kidlash joizki, turizm infratuzilmasini rivojlantirish jarayonida davlat, xususiy sektor va mahalliy aholi o'rtasida samarali hamkorlik mexanizmini yo'lga qo'yish katta ahamiyatga ega. Davlat infratuzilmani yaratish va normativ asoslarni mustahkamlash bilan shug'ullansa, xususiy sektor investitsiyalar kiritish va xizmatlar sifatini oshirish orqali sohaning raqobatbardoshligini ta'minlaydi. Mahalliy aholi esa o'zining madaniy va etnografik an'analarini saqlagan holda turistik xizmatlar ko'rsatishda faol ishtirok etadi.

Surxondaryo viloyatida turizmni iqtisodiy o'sishning muhim omiliga aylantirish uchun quyidagi yo'nalishlarda faoliyat olib borish maqsadga muvofiq:

- transport va kommunikatsiya infratuzilmasini kengaytirish;
- mahalliy va xorijiy investorlar uchun qulay biznes muhitini yaratish;
- turizm sohasida malakali kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirish;
- marketing strategiyasini kuchaytirish va hududiy brendni targ'ib qilish;
- ekologik hamda madaniy turizm tarmoqlarini rivojlantirish [4].

Turizm infratuzilmasini rivojlantirishning tashkiliy va iqtisodiy mexanizmlari mukammal ishlaganda, Surxondaryo viloyatining turistik salohiyati to'liq ro'yobga chiqadi, hudud iqtisodiyotida yangi o'sish nuqtalari paydo bo'ladi va O'zbekistonning xalqaro sayyohlik imiji yanada mustahkamlanadi. Shu tarzda tizimiy yondashuv asosida turizm nafaqat iqtisodiy foyda, balki madaniy va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlovchi omilga ham aylanishi mumkin.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda, O'zbekiston, xususan, Surxondaryo viloyatida turizm infratuzilmasini rivojlantirish mamlakatning iqtisodiy o'sishida muhim omil hisoblanadi. Tashkiliy va iqtisodiy mexanizmlarni takomillashtirish orqali turizm sohasida investitsiya muhitini yaxshilash, xizmatlar sifatini oshirish hamda yangi ish o'rinlarini yaratish imkoniyatlari kengayadi. Hududda turizmni rivojlantirish faqat davlat siyosati doirasida emas, balki xususiy sektor va mahalliy aholi ishtirokida amalga oshirilishi zarur. Surxondaryoning tabiiy, tarixiy va

madaniy salohiyatidan samarali foydalanish, ekologik hamda etnoturizm yo'nalishlarini rivojlantirish barqaror iqtisodiy o'sishga olib keladi. Shu bois, turizm infratuzilmasini modernizatsiya qilish, marketing strategiyalarini kuchaytirish va kadrlar tayyorlash tizimini isloh etish hududning raqobatbardoshligini oshiradi hamda xalqaro turizm bozorida O'zbekiston brendini mustahkamlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son Farmoni. Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi. — Toshkent, 2022. — 54 b.
2. Qodirov, M. Turizm iqtisodiyoti asoslari. — Toshkent: Iqtisodiyot, 2019. — 276 b.
3. Jo'rayev, Sh. Hududiy turizmni rivojlantirish mexanizmlari. — Samarqand: SamDU nashriyoti, 2021. — 192 b.
4. Rasulov, A. O'zbekistonda turizm infratuzilmasini rivojlantirish omillari. — Termiz: TDPJ, 2023. — 165 b.
5. Alieva M.T. (2024). Development of Tourism and Territory of the Republic of Karakalpakstan. Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil. UO'K: 338:48 (575.172)
6. Alieva M.T (2024). The Role of Agrotourism in the Sustainable Development of Rural Areas in Uzbekistan. International Journal of Business Diplomacy and Economy, 2(7), 243-246.
7. Alieva, M.T, Ermekbaeva, I.P (2025). Practices and Challenges of Achieving Sustainable Tourism in Uzbekistan. American Journal of Open University Education, 2(8), 23-27.
8. Alieva, M.T (2025). Opportunities for the Development of Tourism of Historical Cities of Uzbekistan. American Journal of Open University Education, 2(5), 31-36.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
